

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Zamonaviy texnologiyalar yordamida bemor salomatligini masofadan muntazam nazorat qilish!

Abdugʻafur Hotamov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali dotsenti

abdugafur.xotamov@gmail.com

Normurodova Eʼzoza Akbar qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali magistri

Annotatsiya

Ushbu maqolada sogʻliqni saqlash sohasini tubdan takomillashtirish, xalqimizga sifatli tibbiy xizmat koʻrsatish, aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, sogʻlom avlod tarbiyasi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida belgilanib, bu yoʻlda misli koʻrilmagan ishlar qilindi. Ayniqsa, koronavirus kasalligi avj olgan pandemiya davrida mamlakatimiz tibbiyoti jiddiy sinovdan oʻtib, ushbu xavfli xastalikka qarshi kurashish, uni aholi orasida keng tarqalishining oldini olish, xalqimizni ushbu balodan saqlash, salomatligini asrash borasida davlatimizning barcha imkoniyatlari ishga solinganligiga qaramasdan uzoq togʻli xududlarda axoli salomatligini muntazam nazorat qilish muxim ahamiyatga ega. Oʻrta Osiyo mintaqasining quruq-issiq iqlim sharoitini xisobga olgan xolda Qizilqum, Qoraqum choʻl hududlari va togʻli tumanlarda istiqomat qilayotgan axoli salomatligini nazorat qilish muhim ahamiyatga egadir. Choʻl hududlarida yoz mavsumi davomida harorat max $t=+60$

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

C qish mavsumida esa $t=-60C$ ga yetadi. Bugungi kunda bunday holatlarda axoli salomatligini masofaviy simsiz tarmoq yordamida nazorat qilish talab etiladi.

Kalit soʻzlar: Telemeditsina, emlash, infratuzilma, sanitar aviatsiya, tashxis qoʻyish, diagnostika.

Asosiy qism.

Ushbu maqolada sogʻliqni saqlash sohasini tubdan takomillashtirish, xalqimizga sifatli tibbiy xizmat koʻrsatish, aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, sogʻlom avlod tarbiyasi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida belgilanib, bu yoʻlda misli koʻrilmagan ishlar qilindi. Ayniqsa, koronavirus kasalligi avj olgan pandemiya davrida mamlakatimiz tibbiyoti jiddiy sinovdan oʻtib, ushbu xavfli xastalikka qarshi kurashish, uni aholi orasida keng tarqalishining oldini olish, xalqimizni ushbu balodan saqlash, salomatligini asrash borasida davlatimizning barcha imkoniyatlari ishga solinganligiga qaramasdan uzoq togʻli xududlarda axoli salomatligini muntazam nazorat qilish muxim ahamiyatga ega. Oʻrta Osiyo mintaqasining quruq-issiq iqlim sharoitini hisobga olgan xolda Qizilqum, Qoraqum choʻl hududlari va togʻli tumanlarda istiqomat qilayotgan axoli salomatligini muntazam nazorat qilish muhim ahamiyatga egadir. Choʻl hududlarida yoz mavsumi davomida harorat max $t=+60 C$ qish mavsumida esa $t=-60 C$ ga yetadi. Bugungi kunda bunday holatlarda axoli salomatligini masofaviy simsiz tarmoq yordamida nazorat qilish talab etiladi.

Bugun biz uchun uncha sezilmayotgan boʻlsa-da dunyoda koʻplab kashfiyot inqiloblari roʻy berdi. Yaqin kelajakda, oʻylaymizki, ular bizga ham toʻgʻridan-toʻgʻri taʼsir qilishni boshlaydi. Gap sogʻliqni saqlash va ushbu sohaga zamonaviy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

texnologiyalar asosida bemor salomatligini masofadan nazorat qilish xaqida bormoqda.

Teletibbiyot - bu masofadan turib, bemorlarni davolashda foydalaniladigan telekommunikatsiya va axborot texnologiyalaridir. Uning evaziga bemor uchun davolanishda hech bir masofa to'siq bo'la olmaydi va bemorlar tibbiy xizmatlardan foydalana oladilar. Bu esa, ayniqsa, yetib borish qiyin bo'lgan joylarda yashaydigan

aholiga tibbiy maslahatlarni berishda qulay imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari favqulodda holatlarda, masofadan turib, og'ir ahvoldagi bemorlarning hayotini saqlab qolish imkonini beradi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

1-rasm.Masofadan bemor salomatligini monitoring qilish

Bugungi kunda teletibbiyot texnologiyalarining qo'llanish sohalari:

Masofaviy interaktiv shifokorlarni o'qitish;

Yangi tibbiyot texnologiyalari va uskunalarini o'rganish;

Og'ir bemorlarga yuqori texnologiya yordamida masofaviy videokonferensiya o'tkazish;

Mobil va ko'chib yuruvchi teletibbiyot kompleksi yordamida shoshilinch telemaslahat berish;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Video aloqa uskunalari:

WebEx va Skype kabi video chaqiruv ilovalari yetib borish qiyin bo'lgan hududlardagi aholi uchun tibbiy xodimlar bilan aloqada bo'lishda eng yaxshi qurol bo'lib hisoblanadi. O'lis qishloq joylarga tibbiy xodim yetib kelishini kutish o'rniga mazkur usuldagi tibbiy yordamdan darhol foydalanish mumkin, bu usul ko'plab xorij mamlakatlarida yo'lga qo'yilgan.

Tashxis vizualizatsiyasi mobil markazlari:

Tashxis markazlarini rentgen uskunalari va tahlil olib tekshirish uchun to'liq jihozlash qiyin bo'lgan qishloq joylarda mobil tashxis vizualizatsiyasi markazlari va laboratoriya turidagi punktlar olingan ma'lumotlarni yirik markazlarga jo'natib, haqiqiy tashxis qo'yilishida katta ahamiyatga molik bo'ladi. Umuman olganda, shifokorlar bu imkoniyatga ega bo'lib, haqiqatdan ham bemorni davolay oladilar. Kaiser Permanente Kaliforniya notijorat tibbiy tashkiloti mutaxassislari bu usullar yordamida oyiga 800 dan ortiq bemorni odatdaviy qabul qilish, holidan habar olishlari qiyin bo'lgan hududlardagi aholidan yana 50 foizga ko'proq bemorni qabul qilib, davolamoqdalar.

Masofadan tekshirish.

Video aloqa uskunalarning afzalligiga qaramay, favqulodda holatlarda, keksa odamlarga yoki surunkali kasalliklar xurujida va boshqa tibbiy holatlarda yangi texnologiyalar taqdim etadigan imkoniyatlar tezkor birinchi yordam ko'rsatishda shifokorning o'rnini bosa olmaydi. Shu maqsadda yangi zamonaviy qurilmalar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning evaziga bemorlarning qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar, uy sharoitida sog'liqlarini muntazam kuzatib borish

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mumkin.

Mazkur qurilmalar olingan ma'lumotlarni joriy nazorat markazlariga jo'natadi, u yerda esa bemor salomatligi holati shifokorlar nazoratida bo'ladi. Shifokor jug'rofiy jihatdan qanchalik olis masofada bo'lsada, darhol zarur choralarni ko'rib, hayot uchun muhim ko'rsatmalarni berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu bemorlarning salomatligini qo'llab-quvvatlashda eng yaxshi imkoniyatdir.

Mahalliy ijtimoiy tuzilmalarning rivojlanishi uchun tibbiy uskunalar:

Boshqa bemorlarga yordam bera oladigan bemorlar - bu tibbiy yordam sohasini kengaytirishda ajoyib yondashuvdir. Ayrim hollarda bemorlarga professional tibbiy yordam zarurati bo'lmaydi, balki boshqa bemorlardan ularga o'xshash muammoga duch kelgan bemorning maslaxat olishining o'zi yetarli bo'ladi. Elektron hamjamiyatlarning PatientsLikeMe.com kabi onlayn- usullar, jug'rofiy joyning qayerdaligidan qat'iy nazar, bemorlar guruhiga harajatlarning oshishiga yo'l qo'ymay, muloqot qilishga imkon beradi, mazkur xizmatdan foydalanish uchun bemorlardan faqat mobil telefoni yoki kompyuterga ega bo'lish talab etiladi. Teletibbiyot uskunalaridan katta miqyosda samarali foydalanayotganlar orasida Afrika alohida o'rinni egallaydi. Virtual Doctors - notijorat tibbiy tizimi Afrikaning qishloq hududlari uchun maxsus ishlab chiqilgan teletibbiyotning oddiy dasturiy ta'minoti bo'lib, olisda joylashgan tibbiy yo'riqchilar deb nomlanadigan maxsus tibbiy mutaxassislar va tibbiy ekspertlar guruhi o'rtasida aloqa o'rnatishga yordam beruvchi va tashxis qo'yish hamda davolash imkonini beradi.

Teletibbiyot borgan sari keng ommalashib bormoqda, aslida, ular, ayniqsa, qishloq joylarda shifokorlar o'rnini bosa olmaydi, biroq u allaqachon tibbiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

xizmatlardan darhol foydalanish va muntazam ravishda salomatlikni parvarishlashda o‘z o‘rnini topmoqda. Shuningdek, yetib borish qiyin bo‘lgan olis hududlarda darhol tibbiy xizmatlarga bog‘lanish imkonini ta‘minlaydi. Ilg‘or texnologiyalardan maqsad doimo qulaylikka erishish tomon ko‘prik solishdan iborat, teletibbiyot bunga ajoyib misol bo‘la oladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda epidemik vaziyat monitoringi va nazorat qilish tizimi

Ko‘chib yuruvchi teletibbiyot kompleksi tarkibi:

1. Akumlyatorli sputnik terminali.
2. Akumlyatorli va yorituvchi video konferensiya aloqa tizimlari.
3. Video/audio (to‘liq kompleks) uzatuvchi interaktiv shlem
4. Tibbiyot uskunalari kompleksi
5. Muammoni yechishga yordam beruvchi tizim(ekspert tizimsi)

Shoshilinch vaziyatlarda VKS-o‘tkazish -01.

Uy teletibbiyoti - video aloqa orqali masofaviy bemor sog‘lig‘ini monitoring qilish

Shifokor ekranida:

bemorni h g kasallik tarixi ;

oxirgi elektrokardiografiya natijasi;

shifokorni bemor bilan video aloqasi namoyon bo‘ladi

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash lozimki, “Telemeditsina texnologiyalari” tushunchasiga aniqlik kiritilishi, ushbu texnologiyalaridan foydalanish mumkin bo‘lgan tibbiy yordam turlarini belgilash hamda telemeditsina harakatlarning ruxsat berilgan turlari ro‘yxati (konsilium, konsultatsiya, bemorning sog‘lig‘ini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

masofadan tibbiy nazorat qilish) aniqlash, telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish hamda shu yo‘nalishda shifokorlarimiz malakasini oshirish lozim.

Telemeditsina xizmatini tashkil etish natijasida hududlardagi insonlar ham malakali va sifatli tibbiy xizmatdan bevosita foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ulla S., Xiggins X., Latre B., Brayem B., Blondia C., Moyerman I., Salem S., Rahman Z., Kwak K. Simsiz tana hududi tarmoqlarini siqish tekshiruvi. "Tibbiy tizimlar jurnali", 36(3): 1065-1094, 2012 yil.
2. Gonsales S., M.Vasilakos A., Cao X., Leun, V. Tana maydoni tarmoqlari: so‘rov. Mobil tarmoqlar va Ilovalar, 16(2): 171-193, 2011.
3. Xan P., Ullah S., Ullah N., Salem S., Xiggins X., Kwak K. (2009) Simsiz tana maydonini ko‘rib chiqish tibbiy ilovalar uchun tarmoqlar. Jurnal. Aloqa, tarmoq va tizim fanlari, 2: 797-803.
4. E. H. Ashraf Darvish, "Kiyiladigan va implantatsiya qilinadigan Sog‘liqni saqlash uchun simsiz sensorli tarmoq yechimlari. Monitoring, Sensorlar, 2011 yil.

